

پیامدهای ژئوتکنیکی میکروپلاستیک‌ها: مروری بر اثرات آن‌ها بر پارامترهای

مکانیکی خاک

جواد امیری نوروزمحل^۱

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران؛ javad.amiri82@ut.ac.ir

چکیده

افزایش تولید و مصرف پلاستیک در دهه‌های اخیر موجب ورود گسترده میکروپلاستیک‌ها^۱ به محیط‌زیست و به‌ویژه خاک شده است. این ذرات پایدار، به‌عنوان آلاینده‌های نوظهور، قادرند ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی خاک را تحت تأثیر قرار دهند و رفتار ژئوتکنیکی آن را تغییر دهند. پژوهش حاضر یک مقاله مروری است که با گردآوری و تحلیل نتایج مطالعات پیشین، به بررسی تأثیر حضور میکروپلاستیک‌ها بر پارامترهای مکانیکی خاک از جمله تراکم‌پذیری، نفوذپذیری، مقاومت برشی، نشست و پایداری شیب‌ها می‌پردازد. مرور داده‌های موجود نشان می‌دهد که نوع پلیمر، شکل، اندازه و درصد وزنی میکروپلاستیک نقش تعیین‌کننده‌ای در شدت و جهت تغییر رفتار خاک دارند. در اغلب موارد، حضور میکروپلاستیک‌ها موجب کاهش چگالی ظاهری و مقاومت برشی و در عین حال افزایش تخلخل و نشست خاک شده است. با این حال، نتایج مطالعات مختلف به دلیل تفاوت در روش‌های آزمایشگاهی و شرایط خاک، همگنی محدودی دارند. در بخش پایانی، چالش‌ها و فرصت‌های پژوهشی در ایران مورد بحث قرار گرفته و بر ضرورت انجام مطالعات میدانی، توسعه روش‌های شناسایی و پیشنهاد راهکارهای ژئوتکنیکی برای کاهش ورود و اثرات میکروپلاستیک‌ها تأکید شده است. یافته‌های این مقاله می‌تواند مبنایی برای توسعه رویکردهای ژئوتکنیک محیط‌زیستی و طراحی پایدار سازه‌ها در خاک‌های آلوده به میکروپلاستیک فراهم آورد.

واژه‌های کلیدی: میکروپلاستیک، ژئوتکنیک، محیط‌زیست، نفوذپذیری، مقاومت برشی

۱- مقدمه

تولید و مصرف روزافزون پلاستیک‌ها طی دهه‌های اخیر باعث شده است که آلودگی ناشی از میکروپلاستیک‌ها به‌عنوان یکی از تهدیدهای نوظهور برای محیط‌زیست مطرح شود. این ذرات، که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۴ توسط تامسون^۲ معرفی شدند، به ذرات پلاستیکی با ابعاد کوچک‌تر از ۵ میلی‌متر اطلاق می‌شوند و به دلیل پایداری بالا و تجزیه‌ناپذیری سریع، می‌توانند برای مدت طولانی در محیط‌های خاکی باقی بمانند [۱].

^۱ Microplastic (MPs)

^۲ Thomson

دهمین همایش زمین‌شناسی مهندسی ایران

"زمین‌شناسی مهندسی: تجارب گذشته، نوآوری‌های آینده"

۲۷ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴

دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی

اهمیت میکروپلاستیک‌ها در محیط‌های خاکی نه تنها به دلیل تأثیرات زیست‌محیطی و کشاورزی آنهاست، بلکه در پروژه‌های مهندسی ژئوتکنیک نیز مطرح می‌شود. خاک به‌عنوان محیط اصلی کارهای ژئوتکنیکی، تحت تأثیر حضور میکروپلاستیک‌ها ممکن است تغییراتی در رفتار مکانیکی خود نشان دهد. پژوهش‌های اخیر بیان می‌کنند که حضور این ذرات می‌تواند ویژگی‌هایی همچون چگالی، تخلخل، ظرفیت نگهداری آب، نفوذپذیری و حتی مهاجرت آلاینده‌ها در خاک را تغییر دهد و همچنین ویژگی‌هایی مانند فعالیت آنزیمی و تنوع میکروبی خاک نیز تغییر می‌کنند که این امر می‌تواند به تغییر در کیفیت خاک و چرخه زیستی آن منجر شود [۲].

از دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک، پارامترهای کلیدی مکانیک خاک همچون نسبت تخلخل (e)، تراکم‌پذیری، مقاومت برشی و ضریب نفوذپذیری (k) بیش از همه مستعد تغییر در حضور میکروپلاستیک‌ها هستند. به‌طور مثال، مطالعات نشان داده‌اند که با افزایش میزان میکروپلاستیک‌ها در خاک، تغییرات محسوسی در تراکم‌پذیری و مقاومت برشی ایجاد می‌شود که می‌تواند بر طراحی پی‌ها، پایداری شیب‌ها و عملکرد سازه‌های خاکی اثرگذار باشد. همچنین ویژگی‌هایی مانند فعالیت آنزیمی و تنوع میکروبی خاک نیز تغییر می‌کنند که این امر می‌تواند به تغییر در کیفیت خاک و چرخه زیستی آن منجر شود [۱].

با توجه به روند رو به رشد تولید پلاستیک و پیش‌بینی تداوم افزایش آن در دهه‌های آتی، بررسی اثرات ژئوتکنیکی میکروپلاستیک‌ها به‌عنوان یکی از حوزه‌های نوظهور پژوهشی اهمیت بالایی دارد. این مرور تلاش دارد با تمرکز بر پیامدهای میکروپلاستیک‌ها بر پارامترهای مکانیک خاک، شکاف دانشی موجود بین مطالعات محیط‌زیستی و تحقیقات ژئوتکنیکی را پوشش دهد و چشم‌اندازی برای پژوهش‌های آینده در این حوزه ارائه نماید. در سال‌های اخیر، توجه به جنبه‌های ژئوتکنیکی و مهندسی آلودگی میکروپلاستیک‌ها به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. وجود این ذرات در خاک می‌تواند با تغییر در ساختار تخلخل، پیوستگی بین ذرات، و توزیع تنش مؤثر، رفتار مکانیکی خاک را به‌طور چشمگیری تغییر دهد. تأثیر میکروپلاستیک‌ها نه تنها به نوع و غلظت آن‌ها، بلکه به شکل، اندازه و شرایط محیطی خاک نیز وابسته است. چنین تغییراتی می‌تواند منجر به کاهش مقاومت برشی، افزایش تراکم‌پذیری و تغییر در ظرفیت باربری و پایداری شیب‌ها شود. در نتیجه، آلودگی خاک به میکروپلاستیک‌ها به یک مسئله چندبعدی در مهندسی ژئوتکنیک تبدیل شده است که نیازمند رویکردی میان‌رشته‌ای میان علوم خاک، محیط‌زیست و مهندسی زمین است.

۲- انواع میکروپلاستیک‌ها و منابع آن‌ها

میکروپلاستیک‌ها از نظر منشأ به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. گروه نخست، میکروپلاستیک‌های اولیه هستند که مستقیماً در ابعاد کوچک‌تر از پنج میلی‌متر تولید می‌شوند (نظیر میکروبیدهای به‌کاررفته در صنایع آرایشی و بهداشتی یا گرانول‌های پلاستیکی مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی). گروه دوم، میکروپلاستیک‌های ثانویه‌اند که حاصل از تجزیه و خردشدگی پلاستیک‌های بزرگ‌تر در اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی مانند نور خورشید، تغییرات دما، سایش مکانیکی یا فعالیت زیست‌موجودات خاکزی می‌باشند. این ذرات از نظر شکل در قالب الیاف، قطعات نامنظم، گرانول‌ها، فوم‌ها و فیلم‌ها مشاهده شده و از پلیمرهایی همچون پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، پلی‌استایرن، پلی‌وینیل کلراید و پلی‌اتیلن ترفتالات تشکیل می‌شوند که همگی دارای ماندگاری بالا و پایداری شیمیایی قابل توجهی در محیط خاک هستند [۲،۳]. شکل (۱) ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی میکروپلاستیک‌ها جهت شناسایی صحیح آن‌ها را نشان می‌دهد.

شکل (۱): ویژگی‌های فیزیکی - شیمیایی میکروپلاستیک‌ها جهت شناسایی صحیح آن‌ها [۴]

منابع ورود میکروپلاستیک‌ها به خاک بسیار متنوع‌اند و طیف وسیعی از فعالیت‌های انسانی و فرآیندهای محیطی را در بر می‌گیرند. در بخش کشاورزی، استفاده گسترده از فیلم‌های مالچ پلاستیکی و پوشش‌های گلخانه‌ای از مهم‌ترین منابع محسوب می‌شود که در طول زمان بر اثر فرسایش و عملیات خاک‌ورزی به ذرات ریزتر تبدیل می‌گردند. علاوه بر این، کاربرد لجن فاضلاب و پساب شهری به عنوان کود در زمین‌های زراعی، مصرف کمپوست‌های آلوده به پلاستیک و همچنین استفاده از کودهای پوشش‌دار پلاستیکی سهم بسزایی در افزایش بار میکروپلاستیک‌های خاک دارند. در مناطق شهری و حاشیه جاده‌ها نیز ذرات ناشی از سایش تایر وسایل نقلیه و گردوغبار ترافیکی منبعی مهم به شمار می‌آیند. همچنین، رسوب جوی و انتقال ذرات سبک توسط باد سبب می‌شود که حتی مناطق دورافتاده نیز از ورود این آلاینده‌ها مصون نمانند. رهاسازی مستقیم زباله‌های پلاستیکی در محیط و دفن غیراصولی پسماند نیز یکی دیگر از مسیرهای عمده ورود میکروپلاستیک‌ها به خاک به شمار می‌رود. در کنار این موارد، آبیاری مزارع با آب‌های سطحی یا زیرزمینی آلوده نیز می‌تواند بر غلظت میکروپلاستیک‌ها در خاک بیفزاید [۲،۳].

میکروپلاستیک‌ها پس از ورود به خاک می‌توانند در نتیجه فرآیندهای مختلف درون‌خاکی جابه‌جا شده و پراکنش یابند. بخشی از این ذرات همراه با آب باران یا آبیاری به اعماق خاک نفوذ کرده و موجب آلودگی لایه‌های زیرین و حتی منابع آب زیرزمینی می‌شوند. بخشی دیگر از طریق رواناب سطحی به اراضی مجاور و سیستم‌های آبی منتقل شده و به این ترتیب نقش مهمی در چرخه انتقال آلاینده‌ها میان محیط خاک و آب ایفا می‌کنند. ذرات سبک‌تر نیز توسط جریان‌های بادی جابه‌جا شده و به مناطق جدید رسوب می‌کنند. علاوه بر این، فعالیت موجودات خاکزی مانند کرم‌های خاکی، مورچه‌ها و سایر جانوران حفرکننده سبب جابه‌جایی ذرات و انتقال آن‌ها به لایه‌های عمیق‌تر خاک می‌گردد. ترکیب این منابع و مسیرهای ورودی و انتقالی موجب شده است که خاک به عنوان یکی از اصلی‌ترین مخازن نهایی میکروپلاستیک‌ها در اکوسیستم‌های خشکی شناخته شود و پیامدهای بالقوه آن بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک به عنوان چالشی نوظهور در حوزه علوم زمین و محیط‌زیست مطرح گردد [۲،۳].

۳- روش‌های شناسایی و پایش میکروپلاستیک‌ها در خاک

۱-۳- نمونه‌برداری خاک

نمونه‌برداری مرحله آغازین و حساس در پایش میکروپلاستیک‌ها در خاک است. تاکنون روش استاندارد جهانی برای آن وجود ندارد و انتخاب روش به هدف مطالعه و نوع کاربری زمین بستگی دارد. معمولاً از طرح‌های تصادفی، سیستماتیک یا طبقه‌بندی‌شده برای پوشش ناهمگنی فضایی استفاده می‌شود. ابزارهای فلزی مانند بیلچه استیل یا مته دستی برای برداشت به کار می‌روند و به جای ظروف پلاستیکی، بسته‌بندی در شیشه، آلومینیوم یا کاغذ توصیه می‌شود تا از آلودگی جلوگیری شود. بیشتر مطالعات به نمونه‌برداری سطحی (۰-۲۰ سانتی‌متر) پرداخته‌اند، در حالی که برخی پژوهش‌ها نفوذ عمقی ذرات در پروفیل خاک را نیز بررسی کرده‌اند. حجم نمونه بین ده‌ها گرم تا چند کیلوگرم متغیر است و ترکیب نمونه‌های مرکب می‌تواند نمای بهتری از پراکنش فراهم کند. نبود پروتکل استاندارد هنوز مانع مقایسه داده‌ها بین مطالعات مختلف است [۲،۵].

۲-۳- آماده‌سازی و استخراج در آزمایشگاه

به دلیل ساختار پیچیده خاک (مواد آلی، رس و فیبرهای طبیعی)، استخراج میکروپلاستیک‌ها مرحله‌ای دشوار است. روش‌های متداول شامل غربال‌گری اندازه‌ای، جداسازی چگالی با محلول‌هایی مثل NaCl، ZnCl₂ یا NaI، و هضم مواد آلی با H₂O₂ یا محلول فتون است. هر روش محدودیت‌هایی دارد؛ مثلاً NaCl ارزان و ایمن است اما برای پلیمرهای سنگین مانند پلی‌وینیل کلراید کارایی پایین‌تری دارد. در کنار این‌ها، نوآوری‌هایی در حال ظهورند: استفاده از حلال‌های طبیعی و کم‌خطر (مانند NADES^۳ یا روغن‌های گیاهی)، فیلترهای زیست‌پایه (سلولز، کیتوسان) و روش‌های الهام‌گرفته از فناوری QuEChERS که هم بازبایی بالا و هم پایداری محیطی به همراه دارند. این رویکردها با کاهش مصرف مواد شیمیایی سمی و پسماند، اصول «شیمی سبز» را وارد مطالعات می‌کنند [۵،۶].

۳-۳- ابزارها و روش‌های تحلیلی

میکروسکوپ نوری برای شناسایی ذرات بزرگ‌تر از ۱۰۰ میکرومتر به کار می‌رود و بیشتر نقش غربال اولیه دارد. استفاده از رنگ‌های فلورسانس مانند Nile Red دقت شمارش را افزایش می‌دهد اما احتمال مثبت کاذب وجود دارد. میکروسکوپ الکترونی (SEM^۴، TEM^۵) دقت بالاتری در تعیین مورفولوژی سطحی و اندازه ذرات دارد و در ترکیب با EDS^۶ یا رامان برای تعیین ترکیب شیمیایی به کار می‌رود [۲،۵،۷].

FTIR^۷ (به‌ویژه μ -FTIR و ATR-FTIR) پرکاربردترین ابزار برای شناسایی نوع پلیمر است و قابلیت شناسایی ذرات بزرگ‌تر از ۲۰ میکرومتر را دارد. رامان به دلیل وضوح بالاتر می‌تواند ذرات کوچکتر (تا حدود ۱ میکرومتر) را شناسایی کند و نسبت به رنگ و شفافیت ذرات حساسیت کمتری دارد، اما مشکل اصلی آن تداخل فلورسانس از مواد آلی خاک است [۲،۵،۷].

روش‌های حرارتی مانند Py-GC/MS با تجزیه حرارتی، نوع پلیمر را با دقت بالا تعیین می‌کنند. فوتولومینسانس و هیپراسپیکترال نیز در سال‌های اخیر به‌عنوان روش‌های سریع و غیرتماسی معرفی شده‌اند. ترکیب چند روش (مانند SEM-Raman یا FTIR-SEM) به‌عنوان رویکرد چندتحلیلی دقت شناسایی را بالا برده است [۲،۵،۷]. شکل (۲) تصاویر میکروسکوپی از حضور انواع میکروپلاستیک‌ها در خاک را نشان می‌دهد.

³ Natural Deep Eutectic Solvents

⁴ Scanning Electron Microscope

⁵ Transmission Electron Microscope

⁶ Energy Dispersive X-ray Spectroscopy

⁷ Fourier Transform Infrared Spectroscopy

دهمین همایش زمین‌شناسی مهندسی ایران

"زمین‌شناسی مهندسی: تجارب گذشته، نوآوری‌های آینده"

۲۷ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴

دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی

شکل (۲): انواع میکروپلاستیک‌های مشاهده شده موجود در خاک با مطالعه تصاویر میکروسکوپی. فیبرها (الف، ب، پ). گرانول‌ها (ت). فیلم‌ها (ث، ج). قطعات نامنظم میکروپلاستیکی (ج، چ، خ) [۶].

۳-۴- نوآوری‌ها و روندهای نوین

در سال‌های اخیر تلاش‌ها برای توسعه روش‌های کارآمدتر و پایدارتر شدت گرفته است. استفاده از حلال‌های سبز (NADES، HDES)^۸، فیلترهای نانوسلولزی یا کیتوسان برای افزایش بازیابی ذرات، روش‌های کانفوکال (CLSM)^۹ برای بازسازی سه‌بعدی ذرات در خاک، و هوش مصنوعی برای پردازش تصویر و طبقه‌بندی خودکار ذرات از جمله نوآوری‌های مهم هستند. همچنین نهادهای بین‌المللی (مانند ISO^{۱۰} و UNEP^{۱۱}) در حال تدوین پروتکل‌های استاندارد برای نمونه‌برداری و تحلیل میکروپلاستیک‌ها هستند که به همگرایی و مقایسه بهتر داده‌ها کمک خواهد کرد [۵،۸].

۴- تأثیرات میکروپلاستیک‌ها بر پارامترهای مکانیکی خاک

ورود میکروپلاستیک‌ها به خاک نه تنها ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آن را تغییر می‌دهد، بلکه می‌تواند به‌طور مستقیم بر رفتار مکانیکی خاک نیز اثرگذار باشد. این تغییرات بر پارامترهایی همچون تراکم‌پذیری، نفوذپذیری، مقاومت برشی و نشست تأثیر داشته و پیامدهای مهمی برای پایداری و عملکرد ژئوتکنیکی سازه‌ها به همراه دارد.

۴-۱- نفوذپذیری و تراکم‌پذیری خاک

میکروپلاستیک‌ها بسته به شکل، اندازه و غلظت می‌توانند تأثیرات متفاوتی بر تراکم‌پذیری خاک داشته باشند. بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داده است که الیاف پلی‌پروپیلن تمایل به افزایش شاخص تراکم‌پذیری دارند و خاک را در برابر بارگذاری مستعد تغییر شکل می‌کنند. در مقابل، ذرات گرانولی پلی‌اتیلن با کاهش شاخص تورم، مقاومت خاک در برابر بازگشت‌پذیری پس از بارگذاری را تضعیف می‌کنند [۹].

⁸ Hydrophobic Deep Eutectic Solvents

⁹ Confocal Laser Scanning Microscopy

¹⁰ International Organization For Standardization

¹¹ United Nations Environmental Programme

دهمین همایش زمین‌شناسی مهندسی ایران

"زمین‌شناسی مهندسی: تجارب گذشته، نوآوری‌های آینده"

۲۷ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴

دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی

از نظر نفوذپذیری، میکروپلاستیک‌ها با تغییر در ساختار خلل و فرج، به‌طور کلی موجب کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع می‌شوند. این کاهش در خاک‌های شنی شدیدتر است، زیرا منافذ بزرگ‌تر به‌سرعت مسدود می‌شوند. در خاک‌های لومی و رسی، تأثیر کمتر است اما همچنان در میزان ذخیره رطوبت اثرگذار خواهد بود [۱۰]. این تغییرات در عمل به معنای افزایش احتمال شستگی ذرات ریز، تغییر در الگوی جریان آب زیرزمینی و حتی افزایش جابجایی آلاینده‌ها در محیط خاک است. شکل (۳) تغییرات ارتفاع خاک حاوی میکروپلاستیک پس از فشرده‌سازی و برداشتن تنش را نشان می‌دهد.

۴-۲- مقاومت برشی و پایداری شیب‌ها

مقاومت برشی خاک به‌طور مستقیم به ویژگی‌های تماس دانه‌ها با یکدیگر و زاویه اصطکاک داخلی (ϕ) وابسته است. کاهش چگالی حجمی و پایداری خاکدانه‌ها در حضور میکروپلاستیک‌ها می‌تواند موجب افت مقاومت برشی شود. مطالعات اخیر نشان داده که آلودگی میکروپلاستیک‌ها به‌طور معناداری چگالی خاک را کاهش داده و یکپارچگی خاکدانه‌ها را تضعیف می‌کند، که این امر نهایتاً به کاهش مقاومت برشی و افزایش پتانسیل لغزش منجر می‌شود [۱۰، ۱۱].

از سوی دیگر، الیاف بلند (مثلاً پلی‌پروپیلن با طول میلی‌متری) در برخی مطالعات به‌عنوان عامل تقویت‌کننده موضعی رفتار کرده و مشابه با ژئوسنتتیک‌ها می‌توانند مقاومت برشی را در برخی شرایط افزایش دهند. این اثر دوگانه به غلظت، جهت‌گیری و پراکندگی میکروپلاستیک‌ها در خاک بستگی دارد. پیامد ژئوتکنیکی این موضوع، اهمیت بررسی دقیق پایداری شیب‌ها، سدهای خاکی و دیواره‌های نگهدارنده در محیط‌های آلوده به میکروپلاستیک است، چراکه در برخی موارد کاهش شدید مقاومت می‌تواند شرایط ناپایداری جدی ایجاد کند [۱۰، ۱۱].

دهمین همایش زمین‌شناسی مهندسی ایران

"زمین‌شناسی مهندسی: تجارب گذشته، نوآوری‌های آینده"

۲۷ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴

دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی

۴-۳- نشست و تغییر شکل خاک

افزایش تراکم‌پذیری خاک‌های آلوده به میکروپلاستیک به‌طور مستقیم بر پدیده نشست اثرگذار است. وجود یاف و ذرات پلاستیکی در لایه‌های مختلف می‌تواند موجب تغییر توزیع فشار مؤثر و افزایش تغییر شکل‌های بلندمدت شود. در آزمایش‌های تحکیم گزارش شده که با افزایش درصد میکروپلاستیک، نشست خاک در مراحل بارگذاری اولیه سریع‌تر رخ می‌دهد، اما در بلندمدت ممکن است به دلیل ایجاد خلل و فرج بزرگ‌تر، نشست تجمعی نیز بیشتر شود [۹].

از منظر مهندسی، این تغییرات می‌تواند به ایجاد نشست‌های ناهمگن در زیر سازه‌ها منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که آلودگی به‌صورت غیر یکنواخت در لایه‌های زیرسطحی توزیع شده باشد. این موضوع در پروژه‌هایی نظیر پی‌های سطحی ساختمان‌ها، روسازی‌های آسفالتی و خطوط راه‌آهن اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نشست ناهمگن می‌تواند موجب ترک‌خوردگی و از دست رفتن عملکرد سازه شود [۹].

۴-۴- سایر ویژگی‌های مکانیکی خاک

میکروپلاستیک‌ها علاوه بر نفوذپذیری و مقاومت برشی، سایر ویژگی‌های مکانیکی خاک را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. نتایج متاآنالیز نشان داده که این آلوده‌ها به‌طور متوسط موجب کاهش چگالی ظاهری و کاهش پایداری خاکدانه‌ها می‌شوند. این تغییرات در عمل به معنای کاهش استحکام ساختاری و افزایش حساسیت خاک به فرسایش و تغییر شکل است [۹،۱۰].

همچنین گزارش‌هایی مبنی بر تغییر در مدول الاستیسیته و رفتار تنش-کرنش خاک وجود دارد؛ به‌طور مثال حضور ذرات فیبری می‌تواند موجب افزایش انعطاف‌پذیری و کاهش سختی خاک شود، در حالی که ذرات گرانولی در بعضی شرایط موجب افزایش تخلخل و کاهش مدول فشاری می‌شوند. علاوه بر این، وجود میکروپلاستیک‌ها ممکن است فرآیند خزش و تغییر شکل‌های بلندمدت خاک را تشدید کند، موضوعی که تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اما اهمیت زیادی برای پروژه‌های زیرساختی دارد [۹،۱۰].

۵- مطالعات جهانی تأثیر میکروپلاستیک‌ها بر پارامترهای مکانیکی خاک

در استرالیا، پژوهش قابل‌توجهی در دانشگاه نیو ساوت ولز انجام شده که به بررسی اثر آلودگی میکروپلاستیک‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و هیدرولیکی خاک‌های رسی اختصاص دارد. در این تحقیق، از خاک رسی سیاه با پلاستیسیته بالا که از منطقه بونوبیل در ایالت کوئینزلند برداشت شده بود، استفاده شد. خاک مورد نظر به‌عنوان نمونه‌ای مناسب برای لایه‌های رسی مهندسی در محل‌های دفن پسماند انتخاب گردید. میکروپلاستیک‌های مورد استفاده از نوع پلی‌اتیلن با اندازه‌های ۵۰، ۱۵۰ و ۵۰۰ میکرومتر و در مقادیر مختلف تا دو درصد وزنی به خاک افزوده شدند. همچنین نمونه‌ها علاوه بر آب مقطر، در معرض شیرابه محل دفن زباله در شهر کانبرا قرار گرفتند تا اثر ترکیبی میکروپلاستیک و شیرابه بررسی شود [۱۲].

نتایج نشان داد که افزودن میکروپلاستیک‌ها سبب افزایش محسوس هدایت هیدرولیکی اشباع خاک تا حدود دو برابر شد، به‌ویژه زمانی که ذرات بزرگ‌تر و درصد‌های بالاتر میکروپلاستیک به کار رفته بود. این تغییر ناشی از افزایش ماکروخلل‌ها و کاهش پیچیدگی مسیر جریان آب در خاک تفسیر شد. در حالی که قرارگیری در معرض شیرابه به دلیل ویسکوزیته کمتر، هدایت هیدرولیکی را اندکی افزایش داد، اما بر نفوذپذیری مؤثر و ساختار کلی منافذ خاک اثر قابل توجهی نداشت. تحلیل منحنی‌های مشخصه آب-خاک نشان داد که وجود میکروپلاستیک‌ها موجب کاهش

فشار ورود هوا و رطوبت باقیمانده می‌شود که این امر بیانگر کاهش ظرفیت نگهداشت آب و افزایش تمایل خاک به خشک‌شدگی است. در مقابل، تماس با شیرابه به دلیل وجود نمک‌های محلول، فشار ورود هوا را تا حدود ۱۵ درصد افزایش داد [۱۲].

افزایش میزان و اندازه میکروپلاستیک‌ها همچنین نرخ تبخیر آب را در نمونه‌ها افزایش داد، به طوری که بیشترین نرخ تبخیر در نمونه حاوی دو درصد میکروپلاستیک با اندازه ۵۰۰ میکرومتر ثبت شد. با این حال، حضور شیرابه موجب کاهش نسبی نرخ تبخیر (حدود ۱۰ درصد) شد که علت آن کاهش فشار بخار سطحی در اثر شوری بالای محلول بود. بررسی رفتار ترک‌خوردگی نیز نشان داد که با افزایش مقدار میکروپلاستیک تا حدود یک درصد، شدت ترک‌ها افزایش می‌یابد اما در مقادیر بالاتر اندکی کاهش پیدا می‌کند. همچنین قرارگیری در معرض شیرابه باعث کاهش چشمگیر شدت ترک‌خوردگی شد که به فشردگی لایه مضاعف پراکنده در اثر نمک‌ها نسبت داده می‌شود [۱۲]. شکل (۴) شدت ترک‌خوردگی خاک رسی سیاه آلوده به میکروپلاستیک‌ها را نشان می‌دهد.

شکل (۴): شدت ترک‌خوردگی خاک رسی سیاه آلوده به میکروپلاستیک‌ها. میکروپلاستیک ۵۰۰ میکرومتری - افزودن آب (a)، میکروپلاستیک ۵۰۰ میکرومتری - افزودن شیرابه (b)، میکروپلاستیک ۱۵۰ میکرومتری - افزودن آب (c)، میکروپلاستیک ۱۵۰ میکرومتری - افزودن شیرابه (d)، میکروپلاستیک ۵۰ میکرومتری - افزودن آب (e)، میکروپلاستیک ۵۰ میکرومتری - افزودن شیرابه (f) [۱۲].

به‌طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که آلودگی میکروپلاستیکی می‌تواند ساختار و رفتار مکانیکی خاک‌های رسی را از طریق تغییر در تخلخل، هدایت هیدرولیکی، ظرفیت نگهداشت آب و فرآیند ترک‌زایی به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. این یافته‌ها اهمیت قابل توجهی برای طراحی و پایداری لایه‌های عایق در محل‌های دفن زباله در شرایط مواجهه با میکروپلاستیک‌ها و شیرابه دارند و می‌توانند در توسعه مدل‌های پیش‌بینی رفتار خاک‌های آلوده به میکروپلاستیک در مقیاس مهندسی مورد استفاده قرار گیرند. [۱۲].

در چین، پژوهشی جامع با هدف بررسی تأثیر میکروپلاستیک‌ها بر ویژگی‌های هیدرولیکی و فیزیکی خاک‌های با بافت متفاوت انجام شد. در این مطالعه، ذرات پلی‌پروپیلن با اندازه‌های ۲۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ میکرون و در غلظت‌های مختلف (تا ۶ درصد وزنی) به سه نوع خاک شامل رسی، لومی

و شنی افزوده شدند و پارامترهای کلیدی از جمله هدایت هیدرولیکی اشباع‌شده (K_s)، میزان آب اشباع‌شده (θ_s)، میزان آب باقیمانده (θ_r) و شیب منحنی مشخصه آب خاک (SWRC) مورد ارزیابی قرار گرفتند [۱۳]. نتایج نشان داد که افزودن میکروپلاستیک‌ها موجب کاهش چشمگیر هدایت هیدرولیکی در هر سه نوع خاک گردید. مقدار K_s به ترتیب حدود ۶۹.۷۹ درصد در خاک لومی، ۷۷.۱۱ درصد در خاک رسی و ۹۵.۷۹ درصد در خاک شنی کاهش یافت که نشان‌دهنده تأثیر منفی قابل توجه میکروپلاستیک‌ها بر انتقال آب در خاک است. این روند کاهش با افزایش غلظت میکروپلاستیک شدت بیشتری یافت و بیانگر آن است که میکروپلاستیک‌ها از طریق انسداد منافذ و تغییر در شبکه تخلخل، مسیر جریان آب را محدود می‌سازند [۱۳]. از سوی دیگر، نتایج مربوط به پارامترهای نگهداشت آب نیز حاکی از آن بود که حضور میکروپلاستیک‌ها منجر به کاهش θ_s و θ_r و افزایش شیب منحنی SWRC می‌شود؛ این تغییرات در خاک‌های ریزبافت (به‌ویژه رسی) بارزتر از خاک‌های درشت‌بافت مشاهده شد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در خاک‌های ریزبافت، میکروپلاستیک‌ها با پر کردن منافذ مؤثر و کاهش پیوستگی بین آن‌ها، ساختار تخلخل را مختل کرده و در نتیجه هدایت و نگهداشت آب را به‌طور معنی‌داری کاهش می‌دهند. همچنین اندازه ذرات میکروپلاستیک تأثیر قابل توجهی بر شدت تغییرات داشت؛ به‌طور کلی، ذرات درشت‌تر نسبت به ذرات ریزتر اثر کمتری بر کاهش هدایت هیدرولیکی نشان دادند، که این امر احتمالاً به دلیل افزایش ناهمگنی در توزیع و کاهش سطح تماس آن‌ها با ذرات خاک است [۱۳]. شکل (۵) تأثیر افزودن میکروپلاستیک‌ها با غلظت یکسان بر منحنی SWRC در خاک‌های رسی، لومی و شنی را نشان می‌دهد.

شکل (۵): تأثیر افزودن میکروپلاستیک‌ها با غلظت یکسان بر منحنی SWRC در خاک‌های رسی، لومی و شنی. میکروپلاستیک ۲۰ میکرومتری (منحی نارنجی)، میکروپلاستیک ۲۰۰ میکرومتری (منحنی خاکستری)، میکروپلاستیک ۵۰۰ میکرومتری (منحنی آبی). درصد وزنی نیم (C1)، درصد وزنی یک (C2)، درصد وزنی دو (C3)، درصد وزنی چهار (C4)، درصد وزنی شش (C5) [۱۳].

دهمین همایش زمین‌شناسی مهندسی ایران

"زمین‌شناسی مهندسی: تجارب گذشته، نوآوری‌های آینده"

۲۷ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴

دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی

به‌طور کلی، یافته‌های این پژوهش تأکید می‌کند که بافت خاک یکی از مؤلفه‌های اصلی در تعیین نوع و شدت تأثیر میکروپلاستیک‌ها بر رفتار مکانیکی و هیدرولیکی خاک است. در خاک‌های درشت‌بافت، کاهش نفوذپذیری عمدتاً ناشی از تغییر در مسیرهای جریان و افزایش فضای خالی است. در حالی که در خاک‌های ریزبافت، انسداد منافذ و تغییر در ساختار میکروپروس سبب افت شدیدتر در پارامترهای هیدرولیکی و مکانیکی می‌شود. [۱۳].

در هند نیز دایک و همکاران اثر سه نوع میکروپلاستیک متداول (LDPE^{۱۳}، PVC^{۱۴} و HDPE^{۱۵}) را بر خواص مکانیکی خاک‌های رسی، سیلتی و شنی بررسی کردند. نتایج نشان داد که با افزایش درصد میکروپلاستیک تا ۶٪ وزنی، مقاومت برشی و چگالی خشک ماکزیمم کاهش یافته، در حالی که رطوبت بهینه و تخلخل افزایش یافته است [۱۱].

۶- چالش‌ها و فرصت‌های پژوهشی در ایران

پژوهش‌های مرتبط با تأثیر میکروپلاستیک‌ها بر ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک در ایران هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، فقدان داده‌های تجربی و آزمایشگاهی بومی در زمینه‌ی رفتار مکانیکی خاک‌های آلوده به میکروپلاستیک است. تنوع بالای خاک‌ها در مناطق مختلف کشور (از خاک‌های رسی جنوب و غرب گرفته تا ماسه‌های بادی مناطق مرکزی و شمالی) می‌تواند منجر به تفاوت‌های چشمگیر در نحوه‌ی تأثیرگذاری میکروپلاستیک‌ها بر پارامترهای ژئوتکنیکی نظیر چگالی، زاویه اصطکاک داخلی، مقاومت برشی و نشست شود. نبود این داده‌ها مانع از توسعه مدل‌های عددی و تحلیلی بومی در حوزه‌ی ژئوتکنیک محیط‌زیستی می‌شود. از سوی دیگر، نیاز به توسعه و بومی‌سازی روش‌های شناسایی و پایش میکروپلاستیک‌ها در خاک‌های ایران کاملاً محسوس است. بیشتر روش‌های متداول در جهان برای محیط‌های آبی یا رسوبات ساحلی طراحی شده‌اند و دقت کافی برای تشخیص ذرات میکروپلاستیک در خاک‌های متراکم و معدنی ایران را ندارند. طراحی روش‌های نمونه‌برداری، آماده‌سازی و تحلیل که بتوانند در شرایط واقعی خاک‌های ایران مورد استفاده قرار گیرند، از اولویت‌های پژوهشی مهم در ژئوتکنیک محیط‌زیستی محسوب می‌شود.

از دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک، انجام مطالعات میدانی و آزمایش‌های درجا فرصتی ارزشمند برای بررسی رفتار خاک‌های آلوده به میکروپلاستیک در شرایط واقعی فراهم می‌کند. بررسی اثر این ذرات بر پایداری شیب‌ها، ظرفیت باربری پی‌ها، نفوذپذیری لایه‌های زیرسطحی و پدیده‌هایی مانند روانگرایی می‌تواند به درک جامع‌تری از نقش آلاینده‌های پلاستیکی در عملکرد مهندسی خاک‌ها منجر شود.

در کنار این چالش‌ها، فرصت‌های پژوهشی قابل توجهی در ژئوتکنیک ایران وجود دارد. برای مثال بررسی تأثیر درصد و اندازه‌ی میکروپلاستیک‌ها بر رفتار تراکمی و برشی خاک‌های مختلف کشور؛ توسعه‌ی مدل‌های عددی پیش‌بینی رفتار خاک حاوی میکروپلاستیک با استفاده از روش‌های اجزای محدود یا شبکه عصبی مصنوعی؛ طراحی آزمایش‌های نوین در مقیاس بزرگ برای شبیه‌سازی اثرات واقعی در محیط‌های مهندسی و مطالعه‌ی راهکارهای ژئوتکنیکی برای کاهش اثرات میکروپلاستیک‌ها از طریق به‌کارگیری مواد جایگزین، افزودنی‌های بهبوددهنده یا تکنیک‌های تثبیت زیست‌محیطی خاک از جمله این فرصت‌های پژوهشی است.

¹³ Low Density Polyethylene

¹⁴ Polyvinyl Chloride

¹⁵ High Density Polyethylene

دهمین همایش زمین‌شناسی مهندسی ایران

"زمین‌شناسی مهندسی: تجارب گذشته، نوآوری‌های آینده"

۲۷ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴

دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی

در نهایت، با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست‌محیطی در مهندسی ژئوتکنیک، ایران می‌تواند با جهت‌دهی پژوهش‌ها به سمت ژئوتکنیک پایدار و محیط‌زیستی، ضمن درک اثرات مخرب میکروپلاستیک‌ها، در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی سازگار با محیط‌زیست پیشگام شود.

۷- نتیجه‌گیری

بررسی‌ها نشان می‌دهد حضور میکروپلاستیک‌ها در خاک می‌تواند به صورت معناداری پارامترهای مکانیکی نظیر تراکم‌پذیری، نفوذپذیری و مقاومت برشی را تغییر دهد و در نتیجه بر پایداری سازه‌ها و رفتار مهندسی خاک اثرگذار باشد. با وجود پیشرفت‌های جهانی، کمبود داده‌های تجربی بومی و نبود روش‌های استاندارد شناسایی در ایران، چالش اصلی در توسعه مدل‌های ژئوتکنیکی بومی به شمار می‌رود. انجام مطالعات آزمایشگاهی و میدانی گسترده‌تر، توسعه روش‌های نوین پایش و بررسی راهکارهای ژئوتکنیکی برای کاهش اثرات و منابع تولید میکروپلاستیک می‌تواند مسیر آینده پژوهش‌های این حوزه را روشن سازد.

۸- مراجع

- [1] Monkul, M., Ozhan, H., "Microplastic Contamination in Soils: A Review from Geotechnical Engineering View", Journal of polymers, Vol. 13, pp. 1–24, 2021.
- [2] Sajjad, M., Haung, Q., Khan, S., Khan, M., Liu, Y., Wang, J., Lian, F., Wang, Q., Guo, G., "Microplastics in the soil environment: A critical review", Journal of Environmental and Innovation, Vol. 27, pp. 1–25, 2022.
- [3] Buks, F., Kaupenjohann, M., "Global concentrations of microplastics in soils– a review", Journal of Soil, EGU, Vol. 6, pp. 649–662, 2020.
- [4] Reza, M., Lee, J., Cha, J., "Microplastics in soil and freshwater: Understanding sources, distribution, potential impacts, and regulations for management", Journal of SAGE, Vol. 105(3), pp. 1–21, 2022.
- [5] Gundogdu, S., Akca, M., Gursoy, M., Yilmaz, M., Zhang, X., Rodriguez, A., Bibi, A., Di gioia, M., Velimirovic, M., "Microplastics in soil: a comprehensive review of analytical techniques", Journal of Frontiers in Soil Science, pp. 1–23, 2025.
- [6] Corradini, F., Meza, P., Eguiluz, R., Casado, F., Lwanga, E., Geissen, V., Bibi, A., Di gioia, M., Velimirovic, M., "Evidence of microplastic accumulation in agricultural soils from sewage sludge disposal", Journal of Science of the Total Environment, Vol. 671, pp. 411–420, 2019.
- [7] Huang, Z., Hu, B., Wang, H., "Analytical methods for microplastics in the environment: a review", Journal of Environmental Chemistry Letters, Vol. 21, pp. 383–401, 2023.
- [8] Sun, J., Dia, X., Wang, Q., Loosdrecht, M., Jie, B., "Microplastics in wastewater treatment plants: Detection, occurrence and removal", Journal of Water Research, 2018.
- [9] Dong, Y., Ren, L., Jia, X., Liao, X., Haung, L., Zhang, X., Flury, M., Xu, L., "Microplastics decrease soil compressibility but have no major impact on soil physical properties", Journal of Soil & Tillage Research, Vol. 253, pp. 1–12, 2025.
- [10] Qiu, Y., Zhou, S., Zhang, C., Zhou, Y., Qin, W., "Soil microplastic characteristics and the effects on soil properties and biota: A systematic review and meta-analysis", Journal of Environmental Pollution, Vol. 313, pp. 1–16, 2022.
- [11] Dike, S., Apte, S., "Impact of microplastics on strength parameters of clayey, Sandy, silty soil: A comparative assessment", Journal of Science of Total Environment, Vol. 946, 2024.

دهمین همایش زمین‌شناسی مهندسی ایران

"زمین‌شناسی مهندسی: تجارب گذشته، نوآوری‌های آینده"

۲۷ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴

دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی

[12] Xie, Y., Wang, H., Guo, Y., Wang, C., Cui, H., Xue, J., "Effects of microplastic contamination on the hydraulic, water retention, and desiccation crack properties of a natural clay exposed to leachate", *Journal of Environmental Management*, Vol. 351, pp. 1–11, 2024.

[13] Guo, Z., Li, P., Yang, X., Wang, Z., Lu, B., Chen, W., Wu, Y., Li, G., Zhao, Z., Liu, G., Ritsema, C., Geissen, V., Xue, S., "Soil texture is an important factor determining how microplastics affect soil hydraulic characteristics", *Journal of Environment International*, Vol. 165, pp. 1–11, 2022.